

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ГРУНТОВОГО МАССИВА

Абдураимов Умарали Каримович

старший преподаватель кафедры «Мосты и тоннели»
Ташкентский государственный транспортный университет
ukabduraimov@mail.ru

Кадирова Шарофат Шавкатовна

ассистент кафедры «Мосты и тоннели» Ташкентский
государственный транспортный университет
sharofat_kadirova@mail.ru

Жураев Кахрамон Махмуджон угли

ассистент кафедры «Мосты и тоннели» Ташкентский
государственный транспортный университет
jurayev_qm@mail.ru

Аннотация: Как правило, откосы земляной плотины, дамбы, насыпи, борты карьеров не являются однородными по составу. Даже в плотине из однородного грунта часть последнего, имеет иные физические свойства, чем вышележащий сухой грунт, а именно объемный вес, сцепление, наличие фильтрационных сил. С целью обеспечения устойчивости откосов плотин, грунтовых массивов выполнен расчет на основе уточненных исходных данных (сейсмических условий, физико-механических характеристик и реологических свойств грунтов сооружений и их оснований).

Ключевые слова: Грунтовые сооружения, прочность и устойчивость, обрушение откосов, метод расчета, КЦПС, коэффициент устойчивости, массив грунта, сила трения и сцепления.

Annotation: As a rule, dam faces, dams, embankments, open-pit sides are not uniform in composition. Even if the dam consists of homogeneous soil, then its individual parts will have different physical properties than the overlying dry soil, namely, mass of unit volume, cohesion, and the availability of uplift forces. In order to ensure the stability of dam slopes, soil masses, calculations were performed on the basis of refined initial data (seismic conditions, physical and mechanical characteristics and rheological properties of soil structures and their foundations).

Key words: Soil hydraulic structures, resistibility and stableness, slope failure, calculation method, KSPC, stability coefficient, soil mass, friction and adhesion force.

ВВЕДЕНИЕ

В качестве грунтовых массивов выступают грунтовые плотины, дамбы, насыпи, борта карьеров, основания и естественные склоны при использовании их или примыкающей территории для хозяйственной деятельности. Использование в проектной практике большого числа расчетных методов оценки устойчивости свидетельствует о сложности задачи и незавершенности ее решения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы, связанные с исследованиями и оценками устойчивости откосов плотин, грунтовых массивов непосредственно связаны с проектированием и эксплуатацией грунтовых плотин, развитием разработки месторождений открытым способом и т.д. С целью повышения эффективности и полноты эксплуатации плотин и отработки месторождений, улучшения технико-экономических показателей при безопасной эксплуатации требуется надежное обеспечение устойчивости откосов грунтов и горных пород.

В КМК рекомендован произвести расчет устойчивости откосов по методам круглоцилиндрических поверхностей скольжения (метод НИИ ВОДГЕО) этот метод заключается в нахождении таких радиусов и положений центров кривых скольжения, при которых коэффициент устойчивости будет наименьшим. Существуют различные подходы и способы определения геометрического центра КЦПС [1-8].

Самые простые и широко-используемые способы приведены в [1-8]: расчет для плотины производится для ряда точек центров кривых скольжения, выбираемых в так называемой области центров наиболее опасных кривых. Эта область расположена между двух прямых, восстановленных из центра откоса

под углом 85° и перпендикулярно к основанию плотины. Между этими прямыми из центра откоса проводятся две дуги окружности радиусами, зависящими от величины заложения откосов и высоты плотины.

В этой области принимают ряд точек центров, последовательно приближаясь к наиболее опасной области. Из каждой точки проводят окружность скольжения таким радиусом, чтобы он прошел через гребень плотины и захватил часть основания на глубину $H/2$, где H - высота плотины. В пределах кривой скольжения откос и основание плотины разбивают на ряд отсеков (столбиков) одинаковой ширины, в зависимости от радиуса кривой скольжения. На вертикали, опущенной из центра кривой скольжения, находится средняя линия начального отсека (столбика). Нумерация средних линий вверх по откосу – положительная, вниз по откосу – отрицательная. Начальная средняя линия имеет номер «0» (рисунок 1).

Для каждого отсека определяется вес, а также все силы, которые действуют на отсек.

Угол α между вертикалью, опущенной из центра кривой скольжения, и линией проведенной из этого центра к центру основания каждого отсека, будет определяться синусом угла: $\sin \alpha = \frac{bn}{R}$, n - порядковый номер отсека, b - ширина отсека, R - радиус КЦПС.

Рисунок 1 - Схема расчёта устойчивости откоса методом КЦПС

Коэффициент устойчивости вычисляется по формуле

$$K_{ust} = \frac{F_{uder}}{F_{cdvig}}, \quad (1.1)$$

где F_{uder} - сумма всех удерживающих сил, F_{cdvig} - сумма всех сдвигающих сил [1].

Проверка устойчивости откоса в [2] и других работах сводится к определению коэффициента устойчивости, который равен (если не считать сил бокового давления) отношению момента удерживающих сил (трения и сцепления) к моменту сдвигающихся сил:

$$K_{ust} = \frac{\sum M_{uder}}{\sum M_{cdvig}}. \quad (1.2)$$

Коэффициенты устойчивости, определяемые через (1.1) и (1.2) практически эквивалентны. При предельно-напряженном состоянии грунтового массива формула (1.2), предложенная К. Терцаги [1] принимает вид:

$$K_{ust} = \frac{\sum M_{pr}}{\sum M_{cdvig}} = \frac{\int_l R\tau_{pr} dl}{\int_l R\tau_{akt} dl} = \frac{\sum \tau_{pr} \Delta l}{\sum \tau_{akt} \Delta l}, \quad (1.3)$$

где τ_{pr} - предельное значение касательного напряжения, которое определяется с помощью предельно-напряженного состояния (1.1); τ_{akt} - касательное напряжение, активно действующее вдоль предполагаемой кривой (поверхности) обрушения. с помощью (1.1) коэффициент устойчивости по методу Терцаги имеет вид [10, 12-14]:

$$K_{ust} = \frac{\sum [(G_i - P_b b_i) \cos \alpha_i \operatorname{tg} \varphi + C b_i / \cos \alpha_i]}{\sum G_i \sin \alpha_i}, \quad (1.4)$$

если учесть сейсмические нагрузки (в этом случае сейсмические силы учитываются заданием вертикальных и горизонтальных составляющих) формула (1.4) примет вид

$$K_{ust} = \frac{\sum [(G_i - P_b b_i - S_{vi}) \cos \alpha_i - S_{gi} \sin \alpha_i] \operatorname{tg} \varphi + C l_i}{\sum (G_i \sin \alpha_i + S_{gi} \cos \alpha_i) - S_{vi} \sin \alpha_i}. \quad (1.5)$$

В формулах (1.4)-(1.5) $G_i = \gamma_i h_i b_i$ – вес призмы обрушения (отсека); γ_i – удельный вес грунта; h_i – высота, а b_i – ширина отсека, P_b – поровое давление по подошве отсека, $P_b = h_0 \gamma_0$; α_i – угол между линиями от центра подошвы отсека к центру КЦПС и вертикальной линией от КЦПС (между линиями OA и OB , рисунок 1.2); φ_i – угол внутреннего трения грунта; c_i – коэффициент сцепления грунта; $l_i = b_i / \cos \alpha_i$; S_{gi} – горизонтальная составляющая сейсмической силы; S_{vi} – вертикальная составляющая сейсмической силы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Для обоснования созданной программы расчета на устойчивость откосов грунтового массива был выполнен анализ устойчивости откоса с использованием данной программы. Результаты, полученные при этом были сопоставлены с результатами, полученными традиционными методами расчёта круглоцилиндрических поверхностей скольжения, приведенными в [12,14].

Был рассмотрен откос 15 м с углом заложения $\alpha = 30^\circ$, сложенный полутвердой глиной со следующими физико-механическими характеристиками:

плотность $\rho = 1,89 \text{ г/см}^3$;

удельный вес $\gamma = 18,5 \text{ кН/м}^3$;

удельное сцепление $C = 19,82 \text{ кПа}$ ($2,02 \text{ кгс/см}^2$);

угол внутреннего трения $\varphi = 14^\circ$.

Рисунок 2 - Схема расчета, выполненного в [12]

В [12,14] был выполнен расчет устойчивости откоса по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения с использованием традиционных методов. При расчете методами круглоцилиндрической поверхности скольжения предполагается, что потеря устойчивости откоса

может произойти в результате вращения грунтового массива относительно некоторого центра O . Поверхность скольжения в этом случае будет представлена дугой окружности с радиусом R , очерченной из центра в точке O . Смещающийся массив рассматривается как недеформируемый отсек, все точки которого участвуют в общем движении (рисунок 2). Степень устойчивости откоса оценивается различными методами. Наибольшее распространение получили методы Г. Крея, К. Терцаги и метод «весового давления».

Результаты расчета устойчивости откоса по методам круглоцилиндрических поверхностей скольжения представлены в таблице 1.5.

Сравнения результатов. Таблица 1.5

Результаты, полученные с использованием традиционных способов [12]:

Метод расчета	K_{ust}	R , м	X_0 , м	Y_0 , м
Метод Г. Крея	1,1602	30,00	5,77	24,43
Метод К. Терцаги	1,1019	27,00	7,19	21,00
Метод «весового давления»	1,1836	29,00	6,48	23,29

Результаты, полученные с использованием созданной программы:

Метод расчета	Коэфф. устойчивости	радиус, м	х-коор., м	у-коор, м
Метод Г. Крея	1,1529	26,03	7,78	24,67
Метод К. Терцаги	1,0995	23,45	7,63	22,23
Метод «весового давления»	1,1830	26,59	7,47	25,35

Как видно из сравнений результатов расчетов разработанной методики с традиционными способами во всех методах коэффициент устойчивости, определенный по нашей методике ниже, чем значения, полученные традиционными способами. По методу Г. Крея (аналогично методу Шахунянца), который, по большей части, используется в железнодорожном транспорте, получен коэффициент устойчивости равный 1.1529 по сравнению

с полученным в [11,12] 1,1602. Аналогичные выводы получены при сравнении с результатами по другим методам. Полученные результаты позволяют предположить, что в традиционных способах расчёта при определении центра и радиуса возможно упущены наиболее неблагоприятные случаи при оценки устойчивости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При использовании существующих методов, нахождение наиболее опасной круглоцилиндрической поверхности скольжения путем выделенной области не гарантирует нахождение минимума значения коэффициента устойчивости, поскольку возможно существование нескольких локальных минимумов в других областях.

2. Многообразие трактовок коэффициента устойчивости свидетельствует о том, что коэффициент устойчивости дает, по существу, лишь относительную оценку устойчивости, выявляя меру устойчивости в рамках расчетных предпосылок применяемого метода, поэтому разработка универсального метода для количественной оценки устойчивости остается пока не решенной проблемой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гольдин А.Л., Рассказов Л.Н. Проектирование грунтовых плотин. – М.: АСВ, 2001. – 384 с.
2. Кириенко И.И., Химерик Ю.А. Гидротехнические сооружения. Проектирование и расчет. – К.: Вищшк., 1987. – 253 с.
3. Иванов В.М. Расчет и проектирование гидротехнических сооружений для гидроэлектростанций малой мощности и объектов водоснабжения и водоотведения. - Барнаул: АлтГТУ., 2008.-101 с.
4. William Lambe T., Robert V. Whitman. Soil engineering. Copyright. USA: MIT, 1969/ 553 p.

5. Braja M. Das. Principles of soil dynamics. Copyright. Boston: PWS-KENT Publishing Company, 1993. 570 p.
6. BGA International Conference on Foundations. Innovations, observations, design and practice / Edited by T.A. Newson. Great Britain: MRG Books, 2003. – 990 p.
7. КМК 2.06.05.98. Плотины из грунтовых материалов. – Ташкент: Государственный Комитет РУз по архитектуре и строительству, 1998. 136 с.
8. СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования. М. - 1987. - 32с.
9. ШНК 2.06.П-04 .Строительство в сейсмических районах. Гидротехнические сооружения.-Ташкент: Госархитекстрой. 2004.- 130с.
10. Терцаги К. Теория механики грунтов. М.: Стройиздат. —1961.- 507с.
11. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь. М.: Изд-во «Транспорт», 1969. 536 с.
12. Леханова К.В., Новодзинский А.Л. Сравнение численных и аналитических методов расчета устойчивости грунтовых откосов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура.- 2011.- № 1.- С. 45 – 50.
13. Zhussupbekov A., Tulebekova A., Abduraimov U. Features of laboratory testing methods of clayey soils. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers 16 (3), 2020 9-14
14. U Abduraimov, Q Jorayev., About the methods for calculation of the stability of slopes of ground massives. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences 4 (1),2023 83-88.